

ВЛИЯНИЕ КРИОЭКСТРАКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВИНОГРАДА НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНМАТЕРИАЛОВ

Абдуллаева Барно Атабековна

кандидат технических наук, профессор

Саидахмадова Севара Кудрат кизи

Магистр 2-го курса по специальности 70710201- Биотехнология Ташкентского химико-технологического института

abd.barno@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрено влияние криоэкстракционной обработки винограда на органолептические показатели виноматериалов. Проведен анализ изменений аромата, вкуса, цвета и структуры виноматериалов, полученных с применением низкотемпературной обработки виноградного сырья. Установлено, что криоэкстракция способствует более интенсивному извлечению ароматических соединений, улучшению гармоничности вкуса и повышению экстрактивности виноматериалов. Применение данной технологии позволяет повысить качество готовой продукции и раскрыть сортовые особенности винограда.

Ключевые слова: криоэкстракция, виноград, виноматериалы, органолептические показатели, аромат, вкус, виноделие.

Annotation: The article examines the influence of cryoextraction treatment of grapes on the organoleptic characteristics of wine materials. An analysis was carried out of changes in the aroma, taste, color, and structure of wine materials obtained using low-temperature processing of grape raw materials. It was established that cryoextraction promotes a more intensive extraction of aromatic compounds, improves the harmony of taste, and increases the extractivity of wine materials. The application of this technology makes it possible to improve the quality of the finished product and reveal the varietal characteristics of grapes.

Keywords: Cryoextraction, grapes, wine materials, organoleptic characteristics, aroma, taste, winemaking.

Современное виноделие ориентировано на разработку и внедрение технологий, позволяющих повысить качество виноматериалов и максимально сохранить природные свойства винограда.

Виноградное сырьё и технологии его переработки играют ключевую роль в формировании качественных характеристик винодельческой продукции [1]. В последние годы особое внимание уделяется методам предобработки винограда, направленным на повышение выхода экстрактивных веществ и улучшение органолептических показателей вина. Одной из перспективных технологий является криоэкстракционная обработка винограда, основанная на воздействии низких температур на ягоды или мезгу перед процессом прессования и брожения [2].

В настоящее время среди виноделов и потребителей широко распространены вина, известные как ледяные вина, получаемые из винограда, замороженного прямо на лозе. Ледяные вина можно производить в естественных условиях в виноградниках прохладного климата — в Германии и Австрии, Канаде и Швейцарии, Чехии и Венгрии. Виноград, замерзший при температуре не ниже минус семи градусов, собирают ночью, за несколько часов до рассвета. Внутри каждой ягоды сок, превратившийся в лёд, выжимается под сильным прессом. В результате получают густой сироп, богатый фруктозой и глюкозой [3].

Все виноделы мечтают создавать этот удивительный нектар, и даже в географических зонах без холодного климата предприимчивые мастера проводят эксперименты по искусственному замораживанию винограда с последующим отжимом. Процесс искусственного замораживания винограда называется криоэкстракцией. Криоэкстракция является единственной возможностью производства искусственного ледяного вина в странах с тёплым климатом [4].

Низкотемпературная обработка способствует разрушению клеточных структур виноградной ягоды, что обеспечивает более эффективный переход ароматических, фенольных и экстрактивных веществ в сусло. Это особенно важно при производстве белых и ароматических вин, где большое значение имеют интенсивность аромата и полнота вкуса.

Органолептические показатели являются основным критерием оценки качества виноматериалов. К ним относятся цвет, прозрачность, аромат, вкус и общее впечатление от напитка. В связи с этим изучение влияния криоэкстракционной обработки на органолептические свойства виноматериалов представляет значительный научный и практический интерес [5].

Целью исследования является анализ влияния криоэкстракционной обработки винограда на органолептические показатели полученных из него виноматериалов.

Криоэкстракция представляет собой технологический процесс обработки винограда при температурах от 0 °С до -20 °С. В результате частичного замораживания воды в клетках виноградной ягоды происходит разрушение клеточных мембран, что способствует повышенному выделению компонентов мякоти и кожицы.

В зависимости от технологической схемы криоэкстракция может проводиться:

- путем охлаждения целых гроздей;
- обработкой виноградной мезги;
- кратковременным замораживанием ягод перед прессованием.

Основной целью технологии является усиление экстракции ароматических и фенольных веществ при минимальном окислении сырья. Низкие температуры замедляют активность окислительных ферментов и предотвращают потерю летучих ароматических соединений [6].

В своей работе использовали метод замораживания винограда перед переработкой (виноград оставили на лозе до декабря) до температуры -8°C÷-10°C и выдерживали при этой температуре в течение 8-10 часов.

Для проведения исследований был выбран технический сорт винограда, выращенный в условиях Узбекистана - Баян-Ширей, относящийся к сортам позднего срока созревания. Данный сорт отличается высоким потенциалом сахаронакопления и пригодностью для получения десертных и специальных вин.

Эксперименты провели двумя способами: с виноградом, переработка которого проводилась по традиционной технологии (то есть без охлаждения) и с виноградом, перед переработкой которого провели его замораживание.

Переработку винограда начали с его дробления. После дробления замороженную мезгу направляли прямо в лабораторный ручной корзиночный пресс. Суслоотделение проводили при температуре охлаждения. Отделение виноградного сусла необходимо проводить быстро, не допуская размораживания мезги.

После прессования кристаллы льда начали таять и уровень сахара экстрагируемого сока вырос на 25%. Сахаристость сусла до криоэкстракции была 25,5%, а после замораживания составила 31,9%.

Осветленное сусло отделили от сусловой гущи и подвергли брожению. Брожение проводили на чистой культуре дрожжей *Saccharomycetes vini* Ркацители 6, при комнатной температуре 18⁰С. ЧКД готовили пересевом их с агар-агара на исследуемое стерильное сусло. При каждом пересеве увеличивали объем сусла. Бурно бродящую разводку дрожжей ввели в количестве 8% от объема сусла.

Следует отметить, что процесс брожения виноградного сусла, полученного из криоэкстрагированного винограда, отличался от брожения сусла, приготовленного классическим способом. Основные различия наблюдались в адаптации дрожжей к среде, скорости сбраживания сахаров, общей продолжительности брожения и возможности риска неполного сбраживания.

По окончании процесса дображивания были проведены физико-химические исследования опытных и контрольных образцов виноматериалов.

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Органолептические показатели виноматериалов

Наименование показателя	Характеристика	
	Виноматериал, полученный по традиционной технологии	Виноматериал, полученный из замороженного винограда
Прозрачность	Прозрачное, без посторонних включений и осадка	Прозрачное с блеском, без посторонних включений и осадка
Цвет	Темно-соломенный	Светло-соломенный с золотистым оттенком
Аромат	Чистый, тонкий	Чистый, тонкий с преобладанием цветочно-фруктового аромата винограда
Вкус	Гармоничный, чистый, легкий	Гармоничный, чистый, легкий с преобладанием сортового аромата

Как видно из данных таблицы, виноматериалы, полученные из криоэкстрагированного винограда, характеризовались более высокими органолептическими показателями по сравнению с контрольными образцами.

Криоэкстракция способствует более активному извлечению красящих веществ из кожицы винограда. В результате повышается интенсивность окраски виноматериалов. В виноматериале из замороженного винограда отмечается появление более ярких соломенных и золотистых оттенков.

Низкотемпературная обработка оказывает значительное влияние на вкусовые характеристики виноматериалов. Повышенная экстракция сахаров, органических кислот и фенольных веществ способствует формированию более насыщенного и гармоничного вкуса. Так, виноматериалы типа Icewine отличались свежим, насыщенным и гармоничным вкусом с ярко выраженной кислотностью, которая обеспечивала полноту вкуса, ощущение свежести, мягкости, глубину вкуса и длительное послевкусие.

Одним из важнейших показателей качества виноматериалов является аромат. При криоэкстракционной обработке происходит более интенсивное извлечение терпенов, эфиров и других летучих соединений, формирующих сортовой букет вина. Аромат виноматериала, полученного из замороженного винограда, характеризовался усилением приятных цветочно-фруктовых оттенков, повышением интенсивности сортового аромата, а также уменьшением травянистых и грубых тонов.

Следует отметить, что сорт Баян-Ширей в свежем виде обладает сравнительно нейтральным вкусом и не отличается ярко выраженным сортовым ароматом. Вероятно, формирование цветочно-фруктового аромата происходило именно в процессе спиртового брожения, а низкотемпературная обработка винограда способствовала дополнительной концентрации ароматобразующих веществ сырья.

Предварительное замораживание винограда перед брожением способствовало повышению качества сусла и увеличению содержания ароматических веществ, вследствие чего в составе опытных виноматериалов преобладали более насыщенные ароматические компоненты.

Подводя итоги проведённых исследований, можно рекомендовать применение технологии криоэкстрагирования при производстве вин, для которых особенно важны максимальная экстракция ароматических веществ, насыщенность вкуса, цвета и формирование яркого сортового аромата.

Заключение

Криоэкстракционная обработка винограда является эффективным технологическим приемом, положительно влияющим на органолептические показатели виноматериалов. Применение низких температур способствует более полному извлечению ароматических, фенольных и красящих веществ, что улучшает аромат, вкус, цвет и структуру вин.

Виноматериалы, полученные с использованием криоэкстракции, отличаются высокой экстрактивностью, гармоничностью и выраженным сортовым букетом. Несмотря на определенные экономические затраты, технология обладает значительным потенциалом для производства высококачественной винодельческой продукции.

Список использованной литературы:

1. Джавакянц Ю.М. Состояние и перспективы развития виноградарства в Узбекистане // Виноделие и виноградарство. – М., 2004. - №4. - С. 9-11.
2. Alieva M.I., Abdullaeva B.A. Cryoextraction of grapes and its influence on physical and chemical indicators of wine materials // Eurasian Journal of Research, development and Innovation (EJRDI), Volume 31, April, 2024. P. 28-31.
3. Zuraldo, Donald J,P. Icewine: extreme winemaking. Kanada. 2007, 192 p.
4. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н. Влияние криоэкстракции винограда на состав сусла // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 5(26), 2020) - Warsaw: "iScience", 2020. Part 1 – 151-153 p.
5. Сапаева З.Ш., Абдуллаева Б.А., Саломов С.Н., Хабибуллаев Б.М. Инновационные технологические приёмы переработки винограда // Молодой ученый. Международный научный журнал. №9 (299). 2020. С. 37-39.
6. Ковалевский К.А., Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Технология и техника виноделия: Учебное пособие. – Киев: Фирма “ИНКОС”, 2004. – 560 с.